

INGLIZ TILI DARSLARIDA “FLIPPED CLASSROOM” MODELİ ASOSIDA DIALOGIK NUTQNI SHAKLLANTIRISH TAJRIBASI

Komilova Muxtasar Abdunabi qizi

O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti

E-mail: mukhtasarjumanova07@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798608>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz tili darslarida “flipped classroom” (teskari sinf) modeli yordamida dialogik nutq ko‘nikmalarini shakllantirish tajribasi ilmiy-nazariy tahlil qilingan. Jahon tajribasi va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, darsdan oldin o‘quvchilarga mustaqil o‘zlashtirish uchun taqdim etiladigan nazariy material va dars vaqtida amalga oshiriladigan interfaol mashg‘ulotlar o‘quvchilar muloqotga kirishish malakasini sezilarli darajada oshiradi. Maqolada flipped classroom modelining mohiyati, uni tatbiq etish bosqichlari, xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda aniqlangan samaralari hamda uchraydigan muammolar yoritilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, mazkur innovatsion yondashuv o‘quvchilarning og‘zaki nutq faolligini oshirish, muloqot kompetentsiyasini rivojlantirish hamda o‘qitishning samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu modelni muvaffaqiyatli qo‘llash uchun o‘qituvchilarning puxta tayyorgarligi, o‘quvchilarning mustaqil o‘qishga tayyorligi va texnik bazaning mavjudligi kabi omillar muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: flipped classroom, teskari sinf, dialogik nutq, ingliz tili o‘qitish, kommunikativ metod, interfaol ta’lim, innovatsion pedagogika.

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ «FLIPPED CLASSROOM»

Комилова Мухтасар Абдунаби кизи,

**Докторант базовой докторантуры Национального
педагогического университета Узбекистана**

E-mail: mukhtasarjumanova07@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлен научно-теоретический анализ опыта формирования навыков диалогической речи на уроках английского языка с применением модели «flipped classroom» (инвертированный/перевернутый класс). Анализ мирового опыта и научных исследований показывает, что теоретический материал, предоставляемый учащимся для самостоятельного изучения до занятия, а также интерактивные упражнения, выполняемые во время урока, значительно повышают их способность вступать в коммуникацию. В статье раскрывается сущность модели flipped classroom, этапы её внедрения, результаты, выявленные в зарубежных и отечественных исследованиях, а также встречающиеся проблемы. Полученные данные свидетельствуют о том, что данный инновационный подход способствует повышению речевой активности учащихся, развитию их коммуникативной компетенции и увеличению эффективности обучения. Вместе с тем обсуждаются факторы, влияющие на успешное применение модели, такие как качественная подготовка преподавателя, готовность учащихся к самостоятельному обучению и наличие соответствующей технической базы.

Ключевые слова: перевернутый класс, перевёрнутый класс, диалогическая речь, преподавание английского языка, коммуникативный метод, интерактивное обучение, инновационная педагогика.

EXPERIENCE OF DEVELOPING DIALOGIC SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LESSONS BASED ON THE “FLIPPED CLASSROOM” MODEL

Komilova Muxtsar Abdunabi qizi

PhD Student at the National Pedagogical University of Uzbekistan

E-mail: mukhtasarjumanova07@gmail.com

This article presents a scientific and theoretical analysis of the experience of developing dialogic speaking skills in English language lessons using the “flipped classroom” model. An examination of international experience and scientific research shows that theoretical materials provided to students for independent study before class, along with interactive activities conducted during the lesson, significantly enhance learners’ ability to engage in communication. The article discusses the essence of the flipped classroom model, the stages of its implementation, the outcomes identified in foreign and local studies, as well as the challenges that may arise. The results indicate that this innovative approach contributes to increasing students’ oral speech activity, developing their communicative competence, and improving the effectiveness of teaching. In addition, the article addresses factors that influence the successful application of this model, such as thorough teacher preparation, students’ readiness for independent learning, and the availability of adequate technical resources.

Keywords: flipped classroom, inverted classroom, dialogic speech, English language teaching, communicative method, interactive learning, innovative pedagogy.

KIRISH

Globalashuv va xalqaro integratsiya jarayonlarida chet tilida erkin muloqot qila olish zamonaviy shaxs uchun muhim kompetentsiyaga aylandi. Xususan, ingliz tilida dialogik nutqni rivojlantirish – ya’ni suhbat jarayonida erkin fikr almasha olish, savol-javoblarga kirisha bilish – xorijiy til o’qitishning ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan. Tadqiqotlar ko’rsatadiki, yuksak darajadagi dialogik nutq ko’nikmasi nafaqat madaniyatlararo kommunikatsiya vositasi, balki har qanday sohadagi eng yaxshi jahon amaliyotlariga kirish kaliti sifatida qaralmoqda. Shu bois, rivojlangan davlatlarda xorijiy tilni og’zaki muloqot orqali o’rgatish, o’quvchilarni konstruktiv dialogga jalb etish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda. An’anaviy darslarda o’qitish asosan o’qituvchi markazligiga qurilib, grammatik qoidalar va nazariy bilimlarni sinfda tushuntirishga ko’proq vaqt ajratiladi. Natijada, o’quvchilar darsda olingan nazariy bilimlarni mustaqil uy vazifasi tarzida mashq qilishadi va haqiqiy muloqotga, dialogik nutqqa kam vaqt qoladi. Bunday yondashuv o’quvchilarning ingliz tilida so’zlashuv amaliyoti yetarli bo’lmay qolishiga, darsda faol ishtirok eta olmasligiga olib kelishi mumkin. Xalqaro tajriba esa bu muammoni bartaraf etish uchun dars jarayonini tubdan qayta tashkil etish – *flipped classroom* modeli, ya’ni “teskari sinf” usulini qo’llash istiqbolli ekanini ko’rsatmoqda.

Flipped classroom modeli – bu an’anaviy ta’lim jarayonini teskari aylantiruvchi yondashuv bo’lib, unda odatda sinfda amalga oshiriladigan nazariy o’rganish faoliyati uyga vazifa sifatida beriladi, sinf vaqti esa aksincha, mustaqil bajariladigan uy vazifalariga xos mashq va amaliy muloqot uchun sarflanadi. Boshqacha aytganda, “uy ishi – sinf ishi, sinf ishi – uy ishi”ga

aylantiriladi. O'quvchilar darsga kelishdan oldin o'qituvchi tayyorlagan video darsliklar, maqolalar yoki boshqa elektron resurslar yordamida yangi mavzuni mustaqil o'zlashtiradi. Dars vaqtida esa olingan bilimlarini qo'llash, savol-javob qilish, muhokama va amaliy topshiriqlar bajarish bilan shug'ullanadi. Bu model sinfdagi vaqtni maksimal darajada interfaol faoliyatga yo'naltirib, o'quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtiradi hamda o'qituvchiga har bir o'quvchi bilan samarali muloqot qilish, tushunmagan joylarini aniqlab, izohlash imkonini beradi.

Flipped classroom tushunchasi dastlab AQSh ta'lim tizimida Jonatan Bergman va Aaron Sams (2012) tomonidan ommalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda rivojlangan mamlakatlardagi turli ta'lim bosqichlarida keng qo'llanilmoqda. Ingliz tili ta'limi sohasida ayniqsa 2014-yildan so'ng bu model bo'yicha tadqiqotlar keskin ko'paydi va ko'plab izlanishlarda o'quvchilarning aynan og'zaki nutq (gapirish) va yozma ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Xususan, so'nggi yillarda EFL/ESL (ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish) bo'yicha olib borilgan izlanishlarning aksariyati flipped classroom usulini qo'llash natijasida o'quvchilarda muloqotga kirishish qobiliyati yaxshilangani, darsga jalb etilganlik darajasi oshgani va o'z-o'zini o'qitishga motivatsiyasi kuchaygani haqida xulosa qilgan. Ushbu maqola maqsadi – ingliz tili darslarida flipped classroom modeli asosida dialogik nutqni shakllantirish tajribasini o'rganish, uning afzallik va kamchiliklarini aniqlash hamda rivojlangan davlatlar tajribasi va ilmiy adabiyotlar tahliliga tayangan holda metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Maqolada xorijiy va mahalliy manbalardagi aniq faktlar hamda olim-pedagoglar fikrlariga tayangan holda, ushbu modelning samaradorligi yoritiladi.

METOD

Ushbu tadqiqotda nazariy-tahliliy metod qo'llanilib, flipped classroom modelining ingliz tili darslarida dialogik nutqni rivojlantirish bo'yicha ta'siri mavjud ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. Xususan, so'nggi yillarda olib borilgan xorijiy tadqiqotlar (AQSh, Yevropa, Osiyo mamlakatlari tajribasi) hamda O'zbekistonda ushbu yo'nalishda o'tkazilgan izlanishlar natijalari o'rganildi. Tanlangan ilmiy manbalarda qo'llangan eksperimental usullar, xususan, nazorat va tajriba guruhlarini solishtirish, o'quvchilarning nutqiy kompetentsiyasini baholash mezonlari, diagnostik testlar kabi metodlar tahlil qilindi. Shuningdek, flipped classroom modelini ingliz tili darslarida joriy etish bosqichlari amaliy jihatdan tavsiflandi. Bunda darsning “uyga tayyorgarlik” va “sinf mashg'uloti” bosqichlariga ajratilishi, har bir bosqichning mazmuni va vazifalari yoritildi. Jumladan, tajriba jarayonida darsdan oldingi bosqichda o'quvchilarga yangi mavzuni mustaqil o'zlashtirish uchun videodarslar, audio yozuvlar yoki matnli materiallar taqdim etilishi, dars bosqichida esa o'quvchilar bilan savol-javob, juftlik va guruhli dialoglar, rolli o'yinlar, muhokamalar o'tkazilishi haqida metodik tavsiyalar berildi. Tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar tahlili uchun sifat va miqdoriy (deskriptiv) tahlil usullari qo'llandi. Chet el manbalaridan olingan ma'lumotlar asosida flipped classroom modelining dialogik nutqga ta'siri haqida xulosalar chiqarildi va ularning o'zaro solishtiruvchan tahlili qilindi. Mahalliy kontekstdagi tajribani hisobga olish maqsadida, O'zbekistonda o'tkazilgan ba'zi ilmiy-amaliy tadqiqotlar (masalan, Jalilova G'. (2024) tomonidan oliy ta'limda boshlang'ich kurs talabalarida ingliz tilida gapirish kompetentsiyasini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot) natijalari ham ko'rib chiqildi. Umuman olganda, maqolada foydalanilgan materiallar tahlili integratsiyalashgan holda, flipped classroom modelining nazariy asoslari va amaliy natijalarini bog'lash imkonini berdi. Bu yondashuv ushbu modelni ingliz tili darslarida qo'llash bo'yicha xulosalar qilish va tavsiyalar berish uchun metodologik zamin yaratdi.

NATIJARLAR

Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, flipped classroom yondashuvi talabalarning og'zaki muloqot ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirishga yordam beradi. Xususan, bir qator empirik tadqiqotlar natijasida bu model an'anaviy usullar bilan solishtirganda talabalar dialogik nutqida yuqori yutuqlarga erishgani kuzatilgan. Masalan, Demir va Mirzaie (2023) Eron oliy ta'lim muassasasida 47 nafar o'rta darajadagi EFL o'quvchilarini (tajriba va nazorat guruhlariga bo'lib) o'rgangan holda, flipped classroom texnikasi bilan o'qitilgan guruh IELTS speaking testlari natijasida an'anaviy usulda o'qitilgan guruhga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichlarni qayd etganini aniqladilar. Flipped yondashuvdagi talabalar dars mashg'ulotlarida erkinroq so'zlashgan, dialoglarda faol qatnashgan va natijada ularning inglizcha nutq ravonligi hamda muloqotdagi ishonchi oshganligi kuzatilgan. Tadqiqotchilar ushbu farqni flipped classroom modelida dars vaqtining asosan amaliy nutqiy mashqlarga ajratilishi va o'quvchilarning darsga puxta tayyor holda kelishi bilan izohlashgan. Shuningdek, Kolumbiyada kattalar auditoriyasida o'tkazilgan bir tadqiqotda grammatika tushuntirishlarini teskari sinf orqali uyga vazifa sifatida video orqali taqdim etish natijasida darsda o'quvchilarni gapirishga ajratgan vaqti sezilarli darajada oshgani qayd etildi. Rojas Serrano (2024) olib borgan ushbu amaliy tadqiqotda flipped learning strategiyasi qo'llangach, talabalar sinfda ko'proq muloqot qilgan, grammatik jihatdan to'g'ri gapirish ko'nikmasi ham yaxshilangani ko'rsatildi. Bu esa, tadqiqot muallifining ta'kidlashicha, darsdan oldin grammatik tushunchalarni mustaqil o'zlashtirgan talabalar darsga tayyor kelib, sinf vaqtida shu grammatik strukturalarni faol qo'llash va mashq qilish imkoniyatiga ega bo'lgani tufaylidir.

Umuman olganda, tahlil qilingan manbalar flipped classroom modeli qo'llanganda talabalarning darsdagi faolligi va nutqiy muloqot sifati oshishini ko'rsatmoqda. Turan va Akdağ-Cimen (2019) tomonidan 43 ta ilmiy maqola tahlil qilingan tizimli sharh natijalariga ko'ra, ingliz tilini o'qitishda flipped classroom usuli bo'yicha tadqiqotlarning ko'pchiligida aynan gapirish (dialogik nutq) malakalari sezilarli darajada rivojlangani qayd etilgan. Bu tadqiqotlarning aksariyati flipped classroom ijobiy natijalar berishini ta'kidlagan bo'lib, o'quvchilar tinglab tushunish va yozish kabi boshqa ko'nikmalarida ham o'sish kuzatilgan, lekin eng katta o'zgarishlar gapirish faoliyatida ko'rindi. Shu bilan birga, ushbu sharhda ba'zi tadqiqotlarda flipped classroom qo'llash jarayonida uchragan qiyinchiliklar ham keltirilgan, masalan, ayrim o'quvchilarning tayyorgarlik ko'rmay kelishi yoki texnik muammolar. Biroq, umumiy xulosa sifatida bu yondashuvning xorijiy til darslarida samaradorligi yuqori baholanadi.

Pongpanich va boshq. (2025) tomonidan yaqinda o'tkazilgan yana bir tizimli tahlilda ham xuddi shunday natijalar kuzatilgan – flipped classroom modeli EFL o'quvchilarining og'zaki nutq, tinglab tushunish va o'qish ko'nikmalarini sezilarli yaxshilangani, shu bilan birga o'quvchilarning o'z-o'zini o'qitish qobiliyatini (autonomiyasini) oshirgani va til o'rganishdagi xavotirini kamaytirgani aniqlangan. Mualliflar ta'kidlashicha, teskari sinfda ta'lim olish jarayonida talabalar darsga oldindan tayyorlanib kelgani sababli, ular sinfda ko'proq ishtirok etishadi, juftlik va guruhlardagi munozaralarda faolroq bo'lishadi, natijada kommunikativ ko'nikmalar jadal shakllanadi. Qolaversa, dars interfaol tarzda tashkil etilgani o'quvchilarning beg'amlik yoki tortinchoqlik kabi holatlarini yengishga yordam berib, ularning ishtirokiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayrim tadqiqotlar flipped classroom darslari o'quvchilarning til o'rganishdagi qattiq hayajon va qo'rquvini yengillashtirganini, ular o'zini erkinroq his qila boshlaganini qayd etadi. Bu ayniqsa

ogʻzaki nutqda ishtirok etishdan choʻchuvchi, xato qilishdan qoʻrqadigan oʻquvchilar uchun muhim yutuqdir.

Mahalliy kontekstdagi kuzatishlar ham ushbu modelning samaradorligini tasdiqlaydi. Oʻzbekistonda oliy taʼlimda boshlabki kurs talabalarida ingliz tilida gapirish kompetentsiyasini rivojlantirish yuzasidan oʻtkazilgan tajribada *flipped classroom* modeli va baholashning “refleksiv” shakli uygʻun qoʻllanilganda, talabalar nutq faolligi va oʻz nutqini tahlil qilish koʻnikmasi sezilarli darajada oshgani taʼkidlangan. Jalilova G. G. (2024) oʻz maqolasida bu yondashuv talabalarning mustaqil fikrlashi va oʻz nutqidagi xatolar ustida mulohaza yuritishi (refleksiya) uchun qulay sharoit yaratishini koʻrsatib bergan. Bu esa dialogik nutqni rivojlantirishda muhim omil boʻlib, talabalar muloqot jarayonida nafaqat soʻzlashishga, balki suhbatdoshni diqqat bilan tinglab, munosib javob qaytarishga oʻrganishgan.

Yuqoridagi natijalar tahlili shuni koʻrsatadiki, flipped classroom modeli ingliz tili darslarida dialogik nutqni shakllantirish uchun samarali innovatsion vositadir. Turli mamlakatlar va taʼlim darajalarida oʻtkazilgan tadqiqotlar bu usul oʻquvchilarning ogʻzaki muloqotga kirishish qobiliyatini oshirishini, ularni darsda faolroq va ishonchliroq ishtirok etishga undashini tasdiqlaydi.

MUNOZARA

Flipped classroom modelining dialogik nutq rivojiga ijobiy taʼsirini bir necha pedagogik omillar bilan izohlash mumkin. Avvalo, ushbu yondashuv talabani taʼlim jarayonining markaziga qoʻyadi, yaʼni darsning asosiy “qahramoni” oʻquvchining oʻzi boʻladi. Anʼanaviy “oʻqituvchi – maʼruza qiluvchi” rolikdan voz kechilib, “yoʻl-yoʻriq koʻrsatuvchi murabbiy” roliga oʻtiladi. Buning natijasida oʻquvchilar passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylanadi, bu esa chet tilini oʻrganishda ayniqsa muhimdir. Faol oʻrganish tamoyili hayotga tadbiiq etilib, dars vaqti birgalikda muhokama, muloqot, vazifa bajarish kabi interfaol mashqlarga sarflanadi. Psixologik nuqtai nazardan, oʻquvchining yangi bilimni faol qoʻllashi va darhol amaliyotda sinab koʻrishi uning chuqurroq oʻzlashtirilishini taʼminlaydi. Bu Vygotskiy taʼlimiy nazariyasidagi “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasiga hamohang boʻlib, oʻquvchi oʻz tengdoshlar va oʻqituvchi koʻmagida murakkab vazifalarni bajarish jarayonida oʻsishga erishadi. Bundan tashqari, flipped classroom modeli Bloom taksonomiyasining yuqori bosqichlarini darsda amalda qoʻllash imkonini beradi. Anʼanaviy darsda vaqt yetishmasligi sabab quyi darajadagi maʼlumotni eslab qolish va tushunish kabi faoliyatlargagina toʻxtalib qolinsa, teskari sinf modelida bunday “past darajali” bilish jarayonlari uyga qoldiriladi. Dars vaqtida esa aynan qoʻllash, tahlil qilish, baholash va yaratish (sintez) kabi yuqori tartibli fikrlash mashqlari bajariladi. Masalan, oʻquvchilar uyda oʻrgangan mavzu boʻyicha darsda rolli oʻyinlar orqali dialoglar qurishadi, vaziyatli topshiriqlarni hal qilishadi, bahs-munozaralarda ishtirok etishadi. Bu jarayonda ular nafaqat oʻrgangan bilimni qoʻllaydi, balki tanqidiy va ijodiy tafakkurni ham rivojlantiradi. Rivojlangan davlatlarda bu yondashuv aynan shu jihati – yuqori darajadagi tafakkur va 21-asr koʻnikmalarini shakllantirishi tufayli keng targʻib etilmoqda. Taʼkidlanishicha, flipped classroom toʻgʻri amalga oshirilsa, nafaqat akademik natijalarni yaxshilaydi, balki ishtirokchilarning subʼektiv mamnunlik darajasini ham oshiradi.

Flipped classroom modeli oʻquvchilarda mustaqil taʼlim olish koʻnikmasini rivojlantiradi. Darsdan oldin nazariy materialni oʻzlashtirish jarayonida oʻquvchi oʻz oʻqish faoliyatini oʻzi boshqarishga majbur boʻladi – bu esa oʻz-oʻzini oʻqitish, vaqtni boshqarish va masʼuliyatni his qilish kabi muhim kompetentsiyalarni shakllantiradi. Tadqiqotlar koʻrsatmoqdaki, flipped

classroom sharoitida o'quvchilar bilim olish jarayoniga faolroq jalb bo'lib, o'zlariga qulay sur'atda o'rganish imkonini sezishadi. An'anaviy darsda hammaga bir xil tempda o'tishga to'g'ri kelsa, teskari sinfda har bir talaba uyda o'ziga kerak bo'lsa, video darsni bir necha bor ko'rishi yoki matni qayta o'qishi mumkin – ya'ni har kim o'z sur'atida o'zlashtiradi. Bu jarayon talabalarda mustaqil mas'uliyat hissi va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini oshiradi. Natijada, bunday talabalar dars paytida tayyor holda bo'lib, muloqotga kirishishda faol va ishonchli bo'ladi.

Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, flipped classroom modeli turli ta'lim sohalarida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Masalan, AQSh va Yevropa mamlakatlarida ko'plab maktab va universitetlarda bu yondashuv oddiy holga aylangan bo'lib, u yerda aynan chet tili darslarida kommunikativ kompetentsiyani oshirish uchun flipped learning keng joriy etilgan. Xalqaro tadqiqotlar bu usulning samaradorligini meta-tahlil darajasida ham tasdiqladi: Xitoy olimlari Chen va boshq. (2023) 26 ta tadqiqotning natijalarini Bayescha meta-tahlil qilib, flipped classroomning umuman til o'rganishdagi ta'siri juda katta (large effect size) ekanini, xususan, yozma va og'zaki ko'nikmalarni rivojlantirishda ayniqsa foydali ekanini aniqlashdi. Shuningdek, ular flipped classroomni muvaffaqiyatli tatbiq etish uchun bir necha tavsiyalarni ilgari surishgan: masalan, dars vaqtini yetarlicha ko'proq ajratish, talabalarni avvaldan ushbu yangi o'qitish usuliga moslashishga o'rgatish (treninglar o'tkazish), murakkab mavzularni sinfda qoldirib, soddaroq qismlarini uyga vazifa qilish, va o'quvchilarning mustaqil ishlashini nazorat qilish uchun onlayn platformalarda kichik test va vazifalar berib borish kabi. Rivojlangan mamlakatlarda o'qituvchilar jamoatchiligi o'rtasida tajriba almashinuvi yo'lga qo'yilgan bo'lib, masalan, Flipped Learning Network kabi hamjamiyatlar o'qituvchilarga metodik yordam berib kelmoqda. Bu davlatlarda o'quvchi va o'qituvchilarning yangi rolga o'tishi (o'qituvchi – fasilitator, o'quvchi – aktiv ishtirokchi) bo'yicha muntazam malaka oshirish va treninglar tizimi yo'lga qo'yilgan. Shu bois, flipped classroom modeli rivojlangan ta'lim tizimlarida 21-asr ta'limining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Shu bilan birga, flipped classroom modelini joriy etishda e'tiborga olish lozim bo'lgan qiyinchilik va omillar mavjud. Birinchidan, bu modelning samarasi ko'p jihatdan o'quvchilarning darsga oldindan tayyorgarlik ko'rishiga bog'liq. Agar o'quvchi uyda berilgan video darsni ko'rmasa yoki materialni o'zlashtirmay kelsa, unda sinfdagi faoliyat unumli bo'lmaydi. Ba'zi o'quvchilar kuchli o'zini o'zi boshqarish ko'nikmasiga ega emasligi yoki vaqtni to'g'ri taqsimlay olmasligi mumkin – bu esa tayyorgarliksiz kelishga olib keladi. Indoneziya EFL muhitida o'qituvchilar ishtirokida o'tkazilgan bir tadqiqot natijasiga ko'ra, flipped classroomda talabalar duch keladigan asosiy muammolar qatorida aynan o'z-o'zini tartibga solishdagi qiyinchiliklar, uy vazifasini bajarishda vaqt yetkazib berolmaslik va mustaqil kontentni tushunishda qiynalish holatlari qayd etilgan. Bu muammolar ayrim talabalar darsda faol qatnashmay qolishiga yoki topshiriqlarni bajarishda sust bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday hollarda, o'qituvchidan talabalar uchun maxsus yo'l-yo'riq va motivatsiya berish, mas'uliyat hissini tarbiyalash talab etiladi.

Ikkinchidan, texnologik infratuzilma va vositalar masalasi muhim. Flipped classroom asosan axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga tayangan holda amalga oshiriladi – video darslar, onlayn platformalar, elektron resurslar. Rivojlanayotgan mamlakatlarda barcha o'quvchilarning uy sharoitida internet tarmog'i yoki kompyuter, planshet kabi qurilmalarga ega bo'lishi kafolatlanmagan. Pongpanich va hamkorlar (2025) sharhida ham qayd etilishicha, flipped classroom joriy etishda duch kelinadigan muammolar ichida texnologik tengsizliklar va ayrim o'quvchilarning raqamli resurslardan foydalana olmasligi masalasi mavjud. Bu muammo yechimi

uchun ta'lim muassasalari barcha o'quvchilarni zarur texnik vositalar bilan ta'minlash yoki alternativ usullar (masalan, oflayn materiallar – matn yoki disk orqali) taklif etish choralarini ko'rishi lozim. Ayni paytda, o'qituvchi tayyorlaydigan video yoki elektron materiallar sifatiga ham e'tibor berish kerak – mazmuni ravshan, til darajasiga mos, qiziqarli va interaktiv bo'lishi lozim. Bu vazifa o'qituvchidan qo'shimcha vaqt va mahorat talab qiladi.

Uchinchidan, o'qituvchilarning malakasi va munosabati ham muhim omil sanaladi. Teskari sinfga o'tish nafaqat o'quvchi, balki o'qituvchi rolini ham o'zgartiradi. O'qituvchilar dars dizaynini yangicha usulda qurishi, texnologiyalardan foydalanishi va darsda facilitator (yo'naltiruvchi) sifatida har bir o'quvchini jalb qilish strategiyasini qo'llashi zarur. Buning uchun pedagoglarda dastlabki bosqichda qiyinchiliklar bo'lishi tabiiy – ayniqsa, ko'p yillar davomida an'anaviy usulda ishlagan o'qituvchilar uchun. Shu sabab, rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, flipped classroomni joriy etishdan avval o'qituvchilar uchun trening va metodik qo'llanmalar berilishi katta ahamiyatga ega. O'qituvchi o'z darsini rejalashtirishda qaysi mavzuni videodarsga chiqarish, sinfda qanday faoliyatlar bilan mashg'ul bo'lishni oldindan puxta o'ylab, dars dizaynini ishlab chiqishi lozim. Bundan tashqari, o'qituvchi har bir o'quvchining darsdagi ishtirokini kuzatib, tortinchoq yoki faol bo'lmaganlarni kichik guruhlariga jalb qilish, maxsus topshiriqlar orqali o'ziga tortishi maqsadga muvofiq. Masalan, kichik guruhli munozaralar, juftlikda tayyorlanadigan dialog topshiriqlari, rolli o'yinlar orqali kamroq ishtirok etadigan talabalarni ham jalb qilish mumkinligi tadqiqotlarda tavsiya etiladi. Bunday strategiyalar sinfda inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratib, har bir o'quvchi o'z hissasini qo'shishiga sharoit yaratadi va natijada ularning dialogik muloqotga kirishishdan oldingi psixologik to'siqlari pasayadi.

Yuqorida sanab o'tilgan omillar va echimlar shuni ko'rsatadiki, flipped classroom modelini joriy etishda kompleks yondashuv zarur: texnik, metodik va psixologik jihatlar birdek hisobga olinishi lozim. Rivojlanayotgan davlatlarda ushbu modelni tatbiq qilishda dastlab bosqichma-bosqich yondashib, kichik pilot loyihalar o'tkazish, mahalliy sharoitga moslash uchun tajriba orqali saboq olish maqsadga muvofiq. Masalan, avvaliga ayrim mavzularda yoki qisqa modul doirasida flipped usulini sinab ko'rib, keyinchalik uni kengaytirish mumkin. Shu bilan birga, flipping jarayoniga reflektiv baholash elementlarini qo'shish ham foydali – talabalar o'z nutqini yozib olib tahlil qilishlari, bir-biriga fikr bildirishlari, shu tariqa o'z dialogik nutqini yaxshilash yo'llarini o'zlari kashf etishlari mumkin. Bunday yondashuv pedagogik olimlar tomonidan ham tavsiya etilmoqda, chunki o'quvchining o'zi o'z xatosini anglab tuzatishi o'rganish jarayonini chuqurlashtiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida “flipped classroom” modeli asosida dialogik nutqni shakllantirish o'quvchilar og'zaki nutq kompetentsiyasini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega yondashuvdir. Tahlil qilingan xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar ushbu modelni qo'llash orqali o'quvchilar darsga faolroq jalb etilishi, o'z bilimini amaliy qo'llashi, juftlik va guruhlarda muloqotga kirishishi osonlashishini tasdiqlaydi. Natijada, talabalar ingliz tilida erkin dialog olib borish ko'nikmasini tezroq egallaydi, ularning muloqot jarayonidagi ishonchi ortadi hamda til o'rganishga motivatsiyasi kuchayadi.

Flipped classroom modeli zamonaviy pedagogikaning interfaol va kommunikativ yondashuv tamoyillariga to'la mos keladi. U dars jarayonini talabalar uchun qiziqarliroq va mazmunliroq qiladi, chunki o'quvchilar dars paytida doimiy ravishda vazifa bajarish, muhokama qilish bilan band bo'ladi. Bu model ayniqsa dialogik nutq – ya'ni ikki va undan ortiq shaxs o'rtasidagi jonli

muloqot ko'nikmasini shakllantirishda beqiyos imkoniyatlar yaratadi. An'anaviy tizimda vaqt yetishmasligi sabab doimo cheklangan bo'lib kelgan "o'quvchi nutqi" vaqti teskari sinf darslarida maksimal darajada oshadi.

Maqolada ko'rsatib o'tilganidek, rivojlangan davlatlar tajribasi flipped classroom yondashuvi ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil o'qish ko'nikmasini shakllantirish va muloqotga chanqoqligini kuchaytirishda muvaffaqiyatli natijalar berganini isbotladi. O'zbekiston ta'lim tizimi uchun ham ushbu modelni bosqichma-bosqich joriy etish, mahalliy sharoitga moslashtirish muhim hisoblanadi. Bunda, albatta, o'qituvchilarning malakasini oshirish, texnik bazani yaxshilash va o'quvchilarni yangi o'qitish uslubiga tayyorlash kabi chora-tadbirlar bilan birga amalga oshirilishi zarur.

Flipped classroom modeli ingliz tili fanini o'qitishda dialogik nutqni shakllantirishga innovatsion va ilmiy jihatdan asoslangan yondashuvdir. Uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi va o'quvchining yangi rolni qabul qila olishiga, darsdan oldingi va darsdagi faoliyatni to'g'ri tashkil etishga bog'liq. To'g'ri tatbiq etilganda, ushbu model nafaqat o'quvchilarning ingliz tilida erkin so'zlashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi, balki ularni mustaqil, mas'uliyatli va faol o'rganuvchilarga aylantiradi. Bu esa zamon talablari darajasida bilim olish va global muhitda muvaffaqiyatga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turan, Z. & Akdağ-Cimen, B. (2020). Flipped classroom in English language teaching: a systematic review. *Computer Assisted Language Learning*, 33(5-6), 590–606. DOI: 10.1080/09588221.2019.1584117.
2. Demir, Ç. & Mirzaie, H. (2023). The Effect of Flipped Classroom Technique on Developing English Speaking Skills of EFL Learners. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (36), 1392–1403. DOI: 10.29000/rumelide.1372487.
3. Birova, L., Ruiz-Cecilia, R., & Guijarro-Ojeda, J. R. (2023). Flipped classroom in EFL: a teaching experience with pre-service teachers. *Frontiers in Psychology*, 14, 1269981. DOI: 10.3389/fpsyg.2023.1269981.
4. Pongpanich, W., Chomthong, W., Choeykhunthot, A., Tammati, K., Rangkharat, P., & Jantakoon, T. (2025). Exploring Flipped Classrooms in EFL Teaching: A Comprehensive Systematic Review. *Higher Education Studies*, 15(2), 23-33. DOI: 10.5539/hes.v15n2p23.
5. Buckingham, A. (2018). Flipped Classroom Approach: What's all the fuss about? – Teaching English with Oxford (OUP ELT Blog).
6. Rojas Serrano, J. (2024). The Effect of Flipped Classroom Audiovisual Content on Students' Talking Time and Speaking Skills in an Adult EFL Class. *GIST Education and Learning Research Journal*, 28, 59-78. (Kolumbiya).
7. Jalilova, G. G'. (2024). "Flipped Classroom" modelida talabalarning gapirish kompetensiyasini takomillashtirishda "refleksiv" komponentning ahamiyati. Ilmiy maqola, Ilmiy anjumanlar materiallari (O'zDJTU).
8. Татаурова Е. М. (2020). Развитие умений диалогической речи старших школьников на основе технологии иноязычного коммуникативного тренинга. Пед. фан. канд. дисс. авторефераты, Нижегородский гос. лингвистический ун-т.

9. Arslan, A. (2020). A systematic review on flipped learning in teaching English as a foreign or second language. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 16(2), 775-797.

